

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY METODLARNING AHAMIYATI

Amanova Halima Abdumutal qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Pedagogika fakulteti "Maktab menejmenti" yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Annotatsiya

Ushbu maqolada ta'lim samaradorligini oshirishda foydalaniladigan noan'anaviy metodlardan, ya'ni zamonaviy va intellektual uslublardan foydalanish va ularning doimiy nazoratini olib boorish maqsadga muvofiqligi, shu bilan birga hozirda ta'lim sohasida olib borilayotgan chora-tadbirlar haqida va interfaol ta'lim yo'nalishlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, samaradorlik, masofaviy, noan'anaviy, interaktiv, intellekt, interfaol, professional tajriba.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlar juda muhimdir. Bu metodlar, talabalar uchun ma'lum bir mavzuni o'rganishni oson va qiziqarli qilishga, talabalarning fikrini ifodalash, maslahatlashish, muammolarga yechim topish va o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga o'tkazish imkoniyatini yaratishga va talabalarning o'rganishni xayollash, ijodiy fikrlash va muammolarga yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Buning natijasida, talabalar o'zlarini rivojlantirish va yangi yondashuvlar topishga qodir bo'ladi. Shuningdek, bu metodlar, talabalar uchun o'rganishni qiziqarli va maqsadga yo'naltiruvchi qiladi va ularning motivatsiyasini oshiradi. Bu esa, ta'lim samaradorligini oshiradi va talabalarning o'zlarini rivojlantirishiga yordam beradi. Zamonaviy sharoitda pedagogning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi taqozo etadi. So'nggi yillarda yetakchi xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimida talaba va talabalarda kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga alohida, jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimini boshqarish organlari har yili ta'lim muassasalarida yuqori samaradorlikka erishishga e'tibor qaratadi. Ana shu maqsadda o'quv dasturini ishlab chiqiladi, yangi o'quv darsliklari yaratiladi. Bu esa ham talabalar, ham o'qituvchilarni kasbiy o'sishlariga yordam beradi. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda o'qitishning zamonaviy usullari, shakl hamda vositalari, o'yin texnologiyalari, muammoli o'qitish, xususan, mustaqil ta'limning noan'anaviy metodlari ham muhim o'rin egallaydi. Mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida talabalarning nazariy va amaliy mustaqil ta'lim olishlari uchun katta imkoniyatlar yaratilgan. Mustaqil ta'lim olishda talaba o'zi mustaqil ravishda adabiyotlar, darsliklar, gazeta va jurnallar, radio va televideniye, elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalari, internet resurslari, Ziyonet materiallari va o'quv-uslubiy majmualardan foydalanishi nazarda tutiladi.

Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida,

muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlari, zehni o'tkirligini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Kreativ yondashuv talabalarning bir-birlari bilan, o'qituvchi, dialog, ta'lim, ishbilarmon va rolli o'yinlar shaklida turli xil axborot manbalari bilan faol samarali hamkorligi, yangi ijtimoiy va professional tajribani o'zlashtirish uchun o'quv (kasbiy) vazifalarni hal etishga asoslangan aniq vaziyatlarni tahlil qilish sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotlarni tahlil qilish asosida kreativ o'qitish usullarining (metodlari) boshqa guruh usullaridan ajralib turadigan xususiyatlari aniqlandi:

1. faoliyatning guruhviy tarkibi;
2. talabalarni guruh faoliyatida o'quv va kasbiy vazifalarni hal qilishda o'zaro muloqotga jalb qilish: "talaba-talaba", "talaba-o'qituvchi", "talaba-kompyuter", "talaba-kitob"; o'zaro munosabatlar subyektlarining konstruktiv, teng huquqli muloqotiga yo'naltirilgan;
3. turli madaniy matnlar (diagramma, grafik, formulalar, vazifa, ilmiy, badiiy matnlar, internet va boshqalar) bilan ishlashga yo'naltirilganligi;
4. o'zaro hamkorlikning faol ishtirokchilari;
5. natija olish uchun konstruktiv mahsulotni (natijalarni) va guruhlarning o'z-o'zini boshqarishini ta'minlaydigan ta'sir doirasini tashkil etish;
6. kreativ yondashuv usullarining gumanitar tabiati, kommunikativ vaziyatlarni yaratish, muhim kasbiy muammolarni hal qilish, ko'plab kasbiy pozitsiyalarning paydo bo'lishi va qabul qilinishi, refleksiya (guruhli va individual).

O'quv mashg'ulotlarining avvaldan rejalashtirilishidan voz kechish, talabalarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlash, yangi g'oyalarni o'ylab topishga majbur qilish ta'lim olishga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, ularni yutuqlarga erishishga rag'batlantirishda asosiy omil bo'lar. O'quv mashg'ulotlarida yetishmayotgan omil – kreativlik sanaladi. Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'noni tushunib olish talab etiladi. Gardner o'z tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: "kreativlik – shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo'lib, u o'zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma'lum amaliy qiymatga ega bo'lishi lozim". Emebayl (1989 y.)ning yondashuvi nuqtai nazaridan ifodalansa, kreativlik "muayyan soha bo'yicha o'zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko'nikmalarga ham ega bo'lish" demakdir. Olimlar kreativlikni o'rganishda amaliyotga yo'naltiruvchi va interaktiv usullar, masofaviy ta'lim vositalari, onlayn platformalar va boshqa sohalardan foydalanishni tavsiya qilishadi. Ularning fikriga ko'ra, talabalarning kreativlik darajasini oshirish uchun ularning fikrini ifodalash, ijodiy yondashuvlar topish va muammolarga yechim topish imkoniyatlarini rivojlantirish lozimdir. Shu bilan birga tajribali o'qituvchilar bilan hamkorlik qilishni, talabalarga ijodiy topshiriqlar berishni va ularni qiziqarli va maqsadga yo'naltiruvchi mashqlar bilan mashg'ul qilishni tavsiya qilishadi. Bunday usullar orqali talabalar kreativlik darajasini oshirish Oliy ta'lim o'quv jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning roli kun sayin ortib bormoqda. Masofaviy texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'limning imkoniyatlarini yanada

kengaytirdi. Bugungi kunda Yer kurrasining istalgan joyidan turib, zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) imkoniyatidan foydalangan holda ta'lim olish mumkin. Zero an'anaviy ta'lim o'z mavqeini saqlab tursa ham, keyingi paytlarda masofaviy o'qitish texnologiyalari kundan-kun ommaviylashib bormoqda.

Ta'lim jarayonida kreativ va zamonaviy metodlar talabalarning o'rganishni o'zlashtirish, fikr ifodalashni rag'batlantirish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyidagi kreativ va zamonaviy ta'lim metodlari bu maqsadlarga erishishda foydali bo'ladi:

Ijodiy mashg'ulotlar: Talabalar uchun ijodiy mashg'ulotlar tuzish va ularni amaliyotga o'tkazish, masalan, qimmatbaho muammolar yechish, yangi ideyalar taklif qilish va ularni ijodiy topshiriqlar ustida ishlash kabi jarayonlarda ularning kreativlik darajasini oshiradi.

Guruh ishlari: Guruh ishlari talabalar uchun ijodiy fikrlash va hamkorlikni rivojlantirishda juda foydali bo'ladi. Guruh a'zolari bir-biriga fikrlarini taqdim etib, birgalikda muammolarga yechim topish va yangi yondashuvlar izlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Interaktiv darslar: Interaktiv darslar texnologiyalardan foydalanib o'qituvchilar va talabalar o'rtasida faol munosabatni ta'minlaydi. Bu darslar o'quv jarayonini qiziqarliroq qilish va talabalar uchun o'rganishni osonlashtirishda yordam beradi.

Ijodiy dasturlar va vositalar: Ijodiy dasturlar va vositalar talabalar uchun kreativlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu dasturlar orqali talabalar o'z fikrlarini ifodalash, grafik dizayn, animatsiya yaratish va boshqa ijodiy mashg'ulotlar amalga oshirishlari mumkin.

Amaliyotga asoslangan ta'lim: Amaliyotga asoslangan ta'lim metodlari talabalar uchun teoridan amaliyotga o'tish imkoniyatini yaratadi. Bu metodlar orqali talabalar o'zlarining bilimlarini amaliyotda sinash, ijodiy topshiriqlarni bajarish va muammolarga yechim topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu metodlar kreativlikni o'rganish va rivojlantirishda muhimdir, chunki ular talabalarga o'z fikrlarini ifodalash, yangi yondashuvlar topish va ijodiy topshiriqlarni hal qilishda yordam beradi.

Olib borilgan kuzatishlar natijasida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

Jumladan, kreativ va zamonaviy metodlar ta'lim jarayonini o'zlashtirish, talabalarning o'rganishni rag'batlantirish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu metodlar talabalarni o'z fikrlarini ifodalash, yangi yondashuvlar izlash va muammolarga yechim topishda yordam beradi va ularning o'rganishning samaradorligini oshiradi. Ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirishda birinchi navbatda interfaol va innovatsion metodlar asosiy o'rin kasb etadi. Sababi texnologiya kundan-junga rivojlanib bormoqda. Talabalarning kreativ qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan g'oyalar, konsepsiyalar hamda ilg'or pedagogik tajribalar asosida o'qitish jarayonini tashkil etish kreativlikni rivojlantirishga nisbatan mazmunli faoliyatli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ijtimoiy boshqaruv jurnali “Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv asosida mustaqil ta’limni tashkil etishning didaktik imkoniyatlari” ilmiy maqola
2. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o’qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fan. dok. diss. – T., 2007. – 315 b.
3. Бобошев, З. Н., Ҳасанов, М. Н., & Нуруллаев, Э. А. (2022) АБУ НАСР ФОРОБИЙНИНГ ПЕДАГОГИКА ФАНИНИНГ АСОСЧИСИ СИФАТИДА.
4. Muslimov N.A., Qo’ysinov O.A. Kasb ta’limi o’qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limni tashkil etish. Metodik qo’llanma. – T.: TDPU, 2006. – 46 b.
5. *”TA’LIMDA KREATIV FIKRLASH VA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODLARI”* Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(6), June, 2023.